

ISSN: 2456-4397

RNI No. UPBIL/2016/68067

VOL.- X , ISSUE- I April - 2025
Anthology The Research

गिग कर्मकारों के परिप्रेक्ष्य में उभरती चुनौतियों के समाधान का एक अध्ययन

A Study of Solutions to Emerging Challenges From the Perspective of Gig Workers

Paper Id : 19962 Submission Date : 2025-04-03 Acceptance Date : 2025-04-20 Publication Date : 2025-04-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15356439

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

अनिल कुमार शर्मा

सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
सेठ नन्द किशोर पटवारी
राजकीय महाविद्यालय
नीमकाथाना, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी ने आमजन को इंटरनेट से जोड़ दिया। इंटरनेट के लोकतंत्रीकरण के कारण सेवाओं और वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप गिग अर्थव्यवस्था का उभार व विस्तार हो रहा है। इस गिग व्यवस्था में नये गिग कर्मकार उभरकर आये हैं और परम्परागत नियोजता-कार्मिक संबंध में बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में प्लेटफॉर्म/ऐप आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है। जिसके प्रमुख वाहक गिग कर्मकार (वर्कर्स) हैं जो ऐप आधारित विभिन्न क्षेत्रों एवं सेवाओं में नियोजित हैं। धीरे-धीरे इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गिग कर्मकारों के समक्ष श्रम की प्रकृति में बदलाव के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चुनौतियां उभर रही हैं जिनका त्वरित गति से समाधान किया जाना चाहिए। ताकि ये गिग कर्मकार भी संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का आनन्द लें और अपना जीवन गरिमा के साथ व्यतीत कर सकें। इस दिशा में वैश्विक स्तर व स्थानीय सरकारों के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन इन प्रयासों की सार्थकता तभी पूरी होगी जब इन प्रयासों को ईमानदारी से लागू किया जाये।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

In India, digital technology has connected the common man to the Internet. Due to the democratization of the Internet, the demand for services and goods is increasing, as a result of which the gig economy is emerging and expanding. New gig workers have emerged in this gig system and changes are being seen in the traditional employer-employee relationship. At present, the platform/app based economy is expanding. Its main carriers are gig workers who are employed in various app-based sectors and services. Gradually, their number is increasing. Due to the change in the nature of labor, challenges are emerging in every sphere of life in front of gig workers, which should be resolved at a fast pace. So that these gig workers can also enjoy the fundamental rights granted by the Constitution and live their lives with dignity. Efforts are being made in this direction at the global level and the level of local governments, but the significance of these efforts will be fulfilled only when these efforts are implemented honestly.

मुख्य शब्द

डिजिटल, इंटरनेट, लोकतंत्र, गिग वर्कर्स, गिग इकोनोमी, संविधान, मौलिक अधिकार, गरिमा व गौरव, प्रबंधन, कार्यबल, परिचालन लागत।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Digital, Internet, Democracy, Gig Workers, Gig Economy, Constitution, Fundamental Rights, Dignity and Pride, Management, Workforce, Operating Costs.

प्रस्तावना

अकादमिक जगत में गिग अर्थव्यवस्था पर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और इसके विभिन्न आयामों पर बुद्धिजीवी वर्ग निरन्तर चर्चा परिचर्चा करते हुए आलोचना निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में गिग कर्मकारों की संकल्पना पर अकादमिक जगत, दैनिक समाचार पत्रों, सरकारों के नीति निर्माण संबंधी मंचों में मुख्य जगह व महत्व प्राप्त कर रहा है।

गिग संकल्पना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में व्याख्या की जाए तो गिग शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के जैज संगीत क्षेत्र से हुई। इस शब्द ने वर्तमान समय में प्लेटफॉर्म आधारित बाजार में लोकप्रियता अर्जित कर इस

अर्थव्यवस्था को बुद्धिजीवियों, नीतिनिर्माताओं ने गिग की संज्ञा दी है जिसमें प्रमुख भूमिका गिग कार्यबल अदा कर रहा है जो प्लेटफॉर्म/ऐप आधारित विभिन्न क्षेत्रों में दी जा रही सेवाओं में नियोजित है।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य गिग कर्मकारों के परिप्रेक्ष्य में उभरती चुनौतियों के समाधान का एक अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

गिग वर्कर्स (कर्मकार) का अर्थ, परिभाषा व संकल्पना गिग शब्द अस्पष्टता लिए हुए है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं की जा सकती लेकिन फिर भी इसकी व्याख्या में ऐसे अनेक आयाम हैं जिनके आधार पर हम इसकी परिभाषा करते हुए इसकी संकल्पना को समझा जा सकता है।

मुख्य पाठ

भारत सरकार की नई श्रम संहिता में गिग वर्कर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो काम करता है कार्यव्यवस्था में भाग लेता है और पाम्परिक नियोक्ता -कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है।

इसी प्रकार विभिन्न विद्वान जैसे सारा के स्लर के विचारों के आधार पर हम गिग वर्कर्स के अर्थ को निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझ सकते हैं।

1. गिग वर्कर्स के कार्य की प्रकृति अस्थायी होती है।
2. ये परम्परागत श्रमिकों से अलग भूमिका अदा करते हैं।
3. गिग कर्मकारों की संकल्पना में नियोक्ता-श्रमिक संबंध निश्चित नहीं होते हैं।
4. ये गिग कर्मकार प्लेटफॉर्म/ऐप आधारित विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित होते हैं।
5. गिग कर्मकारों के कार्य का स्थान व कार्यावधि निश्चित नहीं होती अतः इनका कार्य स्वतंत्र होता है।
6. गिग कर्मकारों के अन्तर्गत सामान्यतः बुद्धिजीवी उन सभी कर्मकारों को सम्मिलित करते हैं जिनके कार्य की प्रकृति अस्थायी होती है।
7. गिग वर्कर्स में फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, प्रोजेक्ट आधारित कर्मचारी, जो ऐप के इस्तेमाल द्वारा अपना कार्य करते हैं और अपने कार्य को डिजिटल प्रौद्योगिकी के द्वारा सम्पन्न करते हैं, शामिल होते हैं।

संक्षेप में गिग कर्मकारों की संकल्पना अस्पष्टता लिए हुए है जिसको किसी निश्चित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है लेकिन इसे इसके आयामों के द्वारा समझा जा सकता है जो तकनीकी आधारित कार्य में नियोजित हो और जिनमें सामान्यतः राइड हेल्मिंग फूड डिलेवरी, केब ड्राइवर, ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले शिक्षक आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

गिग कर्मकारों की वर्तमान स्थिति

कोविड 19 की महामारी ने गिग कर्मकारों की संख्या में तेजी से वृद्धि की है। भारत के संदर्भ में यदि गिग कर्मकारों की स्थिति की व्याख्या करें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2020-21 में लगभग 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म आधारित कार्यों में नियोजित थे। जो सन् 2027- जून 2030 तक 23.05 मिलियन तक बढ़ती का अनुमान बताता है। परिणामों के आधार पर कहा जा सकता कि गिग कार्यबल में लगातार बढ़ती ही रही है।

इसी क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू रिसर्च सेन्टर की अगस्त 2021 की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि 16 प्रतिशत वयस्कों ने कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से कमाई अर्जित की है। लेकिन इसे ज्यादातर लोगो ने मुख्य कमाई के रूप में ना अपनाकर द्वितीयक रोजगार के रूप में अपनाया है। प्रस्तुत रिपोर्ट में अनेक आधारों पर गिग कर्मकारों का विश्लेषण किया गया है।

गिग कर्मकारों के समक्ष चुनौतियाँ

कानूनी प्रावधानों का अभाव

गिग अर्थव्यवस्था के प्रसार से गिग कार्यबल की संकल्पना का फैलाव हुआ है। गिग कार्यबल का प्रवर्जन करने के लिए पुराने श्रम कानून पर्याप्त नहीं हैं, वर्तमान गिग कार्यबल के हितों व अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के लिए कानून का होना अति आवश्यक है। ताकि इनके सेवा शर्तों, कार्यस्थल की सुरक्षा, वेतन भत्तों, पेंशन आदि सुनिश्चित किए जा सकें। बिना स्पष्ट कानूनों के कार्यबल को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि परम्परागत नियम श्रम क्षेत्र के लिए बने हैं। लेकिन गिग कार्यबलों के उद्देश्यों के लिए ये पर्याप्त नहीं है। गिग कर्मकारों के श्रम को परिभाषित करने वाले स्पष्ट कानूनों का अभाव दिखाई पड़ता है। जिसके चलते गिग कर्मकारों एवं एग्रीगेटर के बीच संबंधों में तनाव दिखाई पड़ता है।

सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का अभाव

वैश्विक स्तर पर 20 वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उभरकर आई जिसका ध्येय आमजन की भलाई था। इसके लिए सरकारों ने अनेक नीतियों व कार्यक्रमों द्वारा मनुष्यों व जनता की भलाई के लिए कार्य किए ताकि आमजन अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए गरिमा व गौरव के साथ जीवन व्यतीत कर सके। वर्तमान समय में गिग कार्यबल में वृद्धि हो रही है और सरकारों के पास इनका नियमन करने, इनके हितों का संवर्द्धन करने तथा इनके स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट नीतियां नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इनकी भलाई सुनिश्चित करने, गिग कर्मकारों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए नीतियों व कार्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए।

विवादों के निवारण के लिए शिकायत तंत्र का अभाव

21 वीं शताब्दी में सुशासन सभी सरकारों का मूलमंत्र है जिसमें पारदर्शिता, जबाबदेही, सहभागिता जैसे तत्वों को शामिल किया जाता है यदि गिग कार्यबलों की स्थिति व परिस्थिति का विश्लेषण किया जाए तो इनकी समस्याओं के समाधान के लिए किसी प्रकार के शिकायत तंत्र का अभाव दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां गिग कर्मकारों का अपने नियोक्ता (एग्रीगेटर) के साथ किन्ही मुद्दों जैसे - सेवा शर्तों, वेतन भत्तों आदि पर विवाद होता है तो ऐसी

स्थिति में गिग कार्यबलों की स्थिति कमजोर होती है। ऐसी समस्याओं के निवारण व निस्तारण के लिए एक शिकायत तंत्र की व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि समय-समय पर गिग कार्यबलों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का समाधान किया जा सके।

आर्थिक क्षेत्र में उभरती चुनौतियां

हाल ही में पीपल्स एसोशिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एवं मुवमेन्ट्स और इण्डियन फेडरेशन के एक अध्ययन में यह विचार उभरकर आया कि ज्यादातर गिग कर्मकार अपने को आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं इनका वेतन औसत रूपों से भी कम आता है और इनकी कार्यावधि लगभग 10 से 15 घंटे ज्यादा होती है। जिससे असमानता में बढ़ोतरी होती है और आय में भी अनिश्चितता बनी रहती है साथ ही साथ इनको रोजगार में भी निश्चितता नहीं होती है।

गिग कार्यबल के प्रबंधन और कार्यपरिस्थितियों की चुनौतियां

गिग कार्यबल के प्रबंधन का कार्य अपने आप में जटिल है हालांकि गिग कार्यबल का श्रेणीयों के स्तर पर वर्गीकरण किया जा सकता है। गिग कार्यबल का प्रबंधन एग्रीगेटर के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता है। क्योंकि एग्रीगेटर व गिग कार्यबल के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है। एग्रीगेटर कुशल गिग कर्मकारों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी परिचालन लागत में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में गिग कर्मकारों की शिफ्ट शेड्यूलिंग में लगातार आसानी से उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। गिग कर्मकारों के समक्ष रोजगार की परिस्थितियों को लेकर संकट उत्पन्न हो सकता है राइड हेल्थिआइवर्स के समक्ष कार्य घंटों के कारण शारीरिक थकान की चुनौती खड़ी हो सकती है, जिसके चलते दुर्घटना में बढ़ोतरी हो सकती है। प्लेटफॉर्म आधारित कंपनियों आपसी स्पर्धा के कारण, अपने कस्टमर को लुभाने के लिए समय-समय पर अनेक ऐसी घोषणाएं करती है जैसे 10 मिनट में वस्तुओं की डिलीवरी, ऐसे कार्य परिस्थितियां इन गिग कर्मकारों पर मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न करती हैं। जो जोखिमों में बढ़ोतरी करती हैं। ऐसी स्थिति में महिला कर्मकारों के समक्ष दुगुनी चुनौतियां प्रस्तुत हो जाती हैं।

सामाजिक क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियां

मनुष्य सामाजिक प्राणी है वह समाज का अभिन्न अंग है। गिग कर्मकारों के समक्ष सामाजिक क्षेत्र जैसे परिवार, रिश्तेदार आदि अनेक चुनौतियां उत्पन्न करते हैं क्योंकि गिग कर्मकारों की कार्यावधि अनिश्चित होने के कारण ये अपने परिवारों व समुदाय आदि से अलगाव महसूस करते हैं, जिससे इनके मनोविज्ञान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि गिग कर्मकारों की पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वाह न करने से कुंठा इनके असंतोष को बढ़ावा देती है। ऐसी परिस्थितियों में महिला गिग कर्मकारों की स्थिति ज्यादा जटिल व कठिन हो जाती है जिसके परिणाम पारिवारिक झगड़ों, अलगाव, सुरक्षा के रूप में उभरकर आते हैं।

संघ व संगठनों का अभाव

संविधान सभी नागरिकों को अपने हितों के संवर्द्धन के लिए संघ व संगठन निर्मित करने की आजादी प्रदान करता है। यदि गिग कर्मकारों के संघ व संगठनों की बात की जाए तो अभी ऐसे हमें कोई संघ या संगठन दिखाई नहीं पड़ते जो इन गिग कार्यबलों के हितों की पैरवी करते हों या इनके मुद्दों को मुखरता से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हों। हालांकि नागरिक समाज में साथ जुड़े कुछ गैर सरकारी संगठन इस दिशा में सार्थक प्रयास व पहल कर रहे हैं ताकि गिग कर्मकारों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस दिशा में राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन लगातार प्रयासरत हैं।

स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां

गिग कर्मकारों के समक्ष कार्य की परिस्थितियों से जनित अनेक स्वास्थ्य संबंधी चुनौती उभरी हैं क्योंकि इनकी कार्य की अवधि निश्चित न होने के कारण शारीरिक थकान को बढ़ावा देती है और इसके कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। महिला गिग कर्मकारों के समक्ष स्वच्छता संबंधी जटिल चुनौती प्रस्तुत होती है।

समाधान

गिग कर्मकारों के लिए विधियां निर्मित की जाए जिससे इनके अधिकारों व हितों की सुरक्षा व संरक्षण हो। इसके लिए सरकारों द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाए ताकि इनके प्रबंधन सेवा शर्तों, कार्यस्थल से सुरक्षा, एग्रीगेटर के साथ संबंधों का निर्धारण, कस्टमर के साथ व्यवहार की मार्गदर्शिका निर्मित की जाए।

सरकारों द्वारा गिग कर्मकारों के कल्याण हेतु नीतियां व कार्यक्रम बनाए जाए। गिग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गिग श्रमबल का डेटाबेस, सरकार द्वारा तैयार करवाया जाना चाहिए ताकि इस डेटाबेस के आधार पर गिग कार्यबल के स्वास्थ्य, कौशल, प्रशिक्षण, निकास, वेतन भत्तों सुरक्षा आदि के स्पष्ट नीतियां व कार्यक्रम बनाए जा सके। इनका नियमन तभी किया जा सकता है जब सरकारों के पास इनसे संबंधित पर्याप्त मात्रा में आँकड़े हों। ऐसे आँकड़े गिग कर्मकारों के कल्याण के लिए लाभदायक हो सकते हैं।

विवादों व शिकायतों के निवारण के लिए उचित शिकायत तंत्र स्थापित किया जाए

सरकार द्वारा गिग कर्मकारों व एग्रीगेटर के बीच विवादों के निपटान के लिए और समय-समय पर गिग कर्मकारों की शिकायतों के निस्तारण के लिए उचित शिकायत तंत्र गठित किया जाये ताकि इन गिग कर्मकारों के आपसी विवाद एवं शिकायतों का निश्चित समयावधि में समाधान किया जा सके।

गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित किया जाए

गिग कर्मकारों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित किया जाए। जिसमें सरकार के प्रतिनिधि एग्रीगेटर के प्रतिनिधि, कर्मकारों के प्रतिनिधि, नागरिक समाज के सदस्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अधीन एक कल्याण कोष भी स्थापित किया जाना चाहिए ताकि गिग कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियों का आसानी से समाधान किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर इनको D.B.T. (Direct Beneficiary Transfer) योजना द्वारा नकदी का हस्तान्तरण किया जा सके। इनके जीवन बीमा, दुर्घटना, पेंशन आदि की सुविधा कल्याण बोर्ड के माध्यम से संचालित की जा सकती है।

गिग कर्मकारों के लिए कौशल एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। गिग कर्मकारों के समक्ष समय-समय पर उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए इनको प्रशिक्षण व कौशल प्रदान किया जाए। ऐसे कौशल प्रशिक्षणों में इनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जानी चाहिए और महिला गिग कर्मकारों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा के आत्मरक्षा प्रशिक्षण व स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण दिये जाने चाहिए।

गिग कर्मकारों की चुनौतिया का समाधान के संदर्भ में भारत की स्थिति

यदि हम हमारे देश में गिग कर्मकारों की स्थिति, चुनौतियों व समाधान का अध्ययन करें तो एक सुखद स्थिति उभरकर आती है। इस दिशा में केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य की सरकारें भी सार्थक पहल कर रही हैं और

इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं भारतीय संविधान में श्रम को समवर्ती सूची का विषय माना है जिसके कारण केन्द्र सरकार व राज्यों की सरकारें दोनों ही गिग कर्मकारों के लिए विधियाँ, नीतियाँ, कार्यक्रम निर्मित कर सकती हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गिग कर्मकारों के कल्याण के लिए ई-श्रम पोर्टल पर इनको पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई है ताकि इनका वास्तविक डेटाबेस तैयार किया जा सके। इसी दिशा में सामाजिक सुरक्षा संहिता भी निर्मित की है, जिसमें गिग कर्मकारों के कल्याण से संबंधित अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं।

इसी दिशा में राज्य सरकारों की स्थिति का आकलन करें तो राजस्थान सरकार द्वारा दिसम्बर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार गिग कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया जायेगा और राज्य बजट 2023-24 में गिग कर्मकारों के कल्याण बोर्ड का गठन किया जायेगा।

राजस्थान सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए सन् 2023 में राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण बोर्ड) अधिनियम निर्मित किया जिसमें गिग कर्मकारों के हितों के संरक्षण के लिए अनेक बिन्दुओं को प्रस्तावित किया जो निम्न प्रकार हैं।

1. गिग कर्मकारों को न्यूनतम आय की गारंटी दी गई।
2. शिकायतों के निवारण व निस्तारण के लिए उचित तंत्र का विकास किया जाएगा।
3. गिग कर्मकारों के कल्याण के 200 करोड़ रुपये से निर्मित कल्याण कोष का गठन किया जायेगा।
4. गिग कर्मकारों को परिभाषित किया गया।
5. ऐसे ही प्रयास अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व अन्य सरकारें भी कर रही हैं।

निष्कर्ष

इंटरनेट के लोकतंत्रीकरण ने गिग कर्मकारों के कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी की जिसके परिणामस्वरूप इसके हितों व अधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन के समक्ष अनेक चुनौतियां उभरकर आईं। जिनका समाधान किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि ये अपना जीवन गरिमा व गौरव से व्यतीत कर सकें। इस दिशा में सरकारें प्रयास कर रही हैं जिनमें नागरिक, समाज के संगठन भी अपनी प्रभावी भूमिका अदा करा रहे हैं और इसी दिशा में राजस्थान सरकार के प्रयास व पहल स्वागत योग्य है, लेकिन फिर भी सरकार समाज व बाजार के संयुक्त प्रयासों के द्वारा इन गिग कर्मकारों के कल्याण में प्रभावी भूमिका अदा की जानी चाहिए। ताकि ये गिग कर्मकार अपना जीवन गरिमा व गौरव के साथ व्यतीत कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Kessler Sarch " Giggged : The End of the job and the future of work, Corstone Digital 19 June 2018
2. Toyama Kentor " Giggging : A Guide to Surviving and Thriving in the Gig Economic
3. Ruback S. Richard "Gig Nation : How to Thrive in the New Economy
4. <https://www.researchgate.net>
5. <https://en.wikipedia.org>
6. <https://www.thehindu.com>
7. Gigworkers suffer form lack of Social Security, regulation : study march 11, 2024
8. <https://www.thehind.com>
9. Ensuring a paper social Safety Net for gigger worker
10. Few Research Centre Report August 2021
11. राजस्थान प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम - 2023a